

Вознюк О. В., Тарнавська Н. П.,
Житомирський державний університет імені Івана Франка

ДО ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Концепція функціональної асиметрії півкуль головного мозку людини дозволяє стверджувати, що розвиток людини в аспекті психічних функцій йде від правої півкулі до лівої, а від неї до їх функціонального синтезу, який реалізує фундаментальну психічну функцію – *дипластію* (парадоксальну здатність людини поєднувати в одному психоментальному контексті протилежні, що виключають одне одного, поняття, образи, емоційні стани), яка постає основною характеристикою творчо–парадоксального мислення – мети й інструменту освітнього процесу.

Відтак, *еволюція людини в онто– і філогенезі*, як засвідчують антропологічні і психологічні дослідження, йде від правопівкульового психічного модусу (у дитини) до лівопівкульового (у дорослої людини), а від нього – до їх синтезу (у літньої людини).

Зазначений діалектичний алгоритм дозволяє дійти висновку, що інформація, яка організується в рамках правої півкулі за аналогово–синтетичним принципом, здатна згодом розвертатися в рамках лівопівкульової психіки за лінійно–аналітичним принципом. Тому *результати соціально–педагогічних впливів* на дитину в дошкільному віці, що реалізуються на рівні її правої півкулі, в середньому і старшому шкільному віці отримують проекцію в сфері абстрактно–логічних форм мислення на рівні лівої півкулі. Таким чином, в дошкільному віці має місце своєрідне *кодування* майбутньої поведінки людини через правопівкульову «призму» наочності та образності, коли соціальні смисли та цінності, що транслюються соціально–педагогічним середовищем, «запаковуються» в казково–метафоричних ірраціональних сюжетах та відповідних психологічних установках, які з розвитком лівопівкульових функцій *декодується* – розгортаються у сфері абстрактно–логічного, раціонального мислення й сприйняття світу. Цей процес виявляє *проблемні аспекти*.

По–перше, якщо дитина дошкільного віку в силу домінування правопівкульової багатозначно–парадоксальної стратегії сприйняття і освоєння дійсності відкрита багатозначно–парадоксальним, неузгодженим один з одним, впливам соціально–педагогічного середовища, то дитина середнього і старшого шкільного віку віддає перевагу однозначно–раціональним впливам, а багатозначні впливи, згідно Р. Леїнгу і Г. Бейтсону, в цьому віці можуть призводити (і часто призводять) до шизоїдно–розщеплюючого ефекту, до ситуації «подвійного затиску» («подвійного зв'язку»), що ініціює розвиток біполярного мислення, аутизму, шизофренії: в ситуації подвійного затиску може виявитися школяр, який отримує від соціально–педагогічного середовища впливи (інформацію), які суперечать один одному (коли від школяра вимагають, наприклад, одночасно бути ініціативним і слухняним, коли мати може вимагати від свого чада ласки і одночасно бути відштовхуюче холодною, коли в шкільному колективі від дитини очікується поведінка, яку дитина не може однозначно трактувати). Виникає ситуація, коли невизначені/багатозначні впливи на школяра середнього і старшого віку можуть супроводжуватися відчуттям, що його «розривають на частини». Цей шизоїдний психічний стан доцільно кваліфікувати як когнітивний дисонанс (викликаний амбівалентно–парадоксальною когнітивною ситуацією), від якого школяр прагне звільнитися за допомогою механізму психологічного захисту, що призводить до *спотворення дійсності*. Так, бажаючи чогось і не маючи можливості отримати цю річ, людина, яка перебуває у полоні когнітивного дисонансу, може вдатися до дискредитації даної речі, спотворюючи при цьому реальність (див. байку «Про зелений виноград»).

Таким чином, у сфері однозначного біполярного відображення дійсності дві протилежні когніції не можуть мирно сусідити одна з одною, оскільки біполярна, розщеплена, «чорно–біла» модель мислення й поведінки з її двійковою однозначною «так–ні» логікою сприйняття дійсності не здатна поєднувати протилежності. Це призводить до радикалізації людини і суспільства в цілому, що ми і спостерігаємо в сучасному світі, де отримує розвиток біполярне, кліпове мислення, яке реалізуються в «мозаїчній культурі» (Гі Дебор).

По–друге, в шкільному віці разом з розвитком лівопівкульового абстрактно–логічного мислення «запаковані» в ранньому дитинстві смисли починають розпаковуватися в сфері процедур лінійної (лівопівкульової) логіки, коли багатозначно–парадоксальні правопівкульові смисли перетворюються на однозначно–раціональні лівопівкульові, що супроводжується спотворенням, викривленням правопівкульових смислів з усіма психолого–поведінковими наслідками, що випливають з цього. Так, психологічні установки (атитюди), сформовані у малюка на іраціонально–правопівкульовому рівні, в старшому шкільному віці мають тенденцію піддаватися раціоналізації на рівні однозначної «так–ні» лівопівкульовій логіці. А це часто призводить до того, що засвоєні моральні імперативи («мий руки перед їжею», «поважай старших», «вір у Бога...») можуть перетворитися на анти–імперативи як наслідок дії лівопівкульового «демона протиріч».

Нова парадигма дошкільної освіти, яка базується на концепції функціональної асиметрії півкуль головного мозку людини та педагогічній синергетиці, передбачає три етапи розвитку дитини і певні соціально–педагогічні впливи на кожному з них.

Перший етап. Амбівалентний вплив (з ефектом «подвійного затиску») постає необхідним виховним ресурсом для маленьких дітей (до 5–6 років), у яких домінує багатозначне правопівкульове ірраціональне відображення й освоєння світу. У той час як в умовах інтенсивного формування однозначно–лівопівкульової стратегії освоєння світу (7–14 років), яка допомагає дитині встановлювати суворо однозначні логічні відносини в процесі пізнання і соціалізації, такі суперечливі впливи на рівні однозначно–лівопівкульового мислення часто приводять до радикалізації відображення дійсності, до розвитку у напрямі шизоїдності і біполярності.

Тому на етапі дошкільного віку слід реалізовувати «м'який», «трепетний» вплив, що відповідає «райській» природі існування дитини, яка ще повністю не звільнилася від стану психофізіологічної неподільності з материнським організмом, з яким вона до народження перебувала у органічній єдності. На цьому етапі дитина характеризується парадоксально–багатозначним сприйманням і мисленням, що на рівні виховних впливів має реалізуватися через *м'яке синергетичне управління*. На цій стадії розвитку дитина не боїться суперечливих впливів і не схильна до розвитку в напрямку шизоїдно–розщепленої психіки. Навпаки, тут парадоксально–абсурдні сигнали зовнішнього середовища формують у дитини установку на містико–діалектичне, казково–чудове світосприйняття світу й ініціюють творчо–ігрову активність.

Другий етап. Разом з інтенсивним розвитком однозначно–лівопівкульових функцій мислення й поведінки (після 7 років), що реалізують вольове зусилля (Є. А. Немчін), виникає потреба в розвитку однозначно абстрактно–логічного відображення дійсності, що передбачає однозначний код впливу на дитину. На цій стадії слід узгоджувати безліч різних впливів соціально–педагогічного середовища, оскільки тут дитина сторониться суперечливих впливів, які можуть спрямувати її розвиток у напрямку шизоїдної психіки, що особливо небезпечно для тих дітей, у яких на першому етапі не цілком сформувалося парадоксально–містичне, казково–метафоричне світосприйняття.

Згубність суперечливих впливів на цьому етапі підтверджується так званим «*Кембридж–Сомервільським проектом*» – лонгітюдним експериментом, який почали проводити у 1939 році. Результати цього експерименту залишаються *загадкою для наукового співтовариства*. Експериментатори обрали 500 хлопчиків з бідних родин з неблагополучного району Массачусетсу і поділили їх на дві групи – контрольну і експериментальну. Діти з останньої групи стали учасниками інтенсивної соціальної програми попередження злочинності: хлопчиків часто відвідували соціальні робітники, їм надавалося безкоштовне менторство, індивідуальне репетиторство, медична і психіатрична допомога, участь в літніх таборах, а їх батькам пропонувалися консультації психолога. У той час як контрольна група продовжила жити своїм звичним життям. Через 30 років аналіз об'єктивних результатів випускників програми показав негативні результати, коли жоден з об'єктивно вимірюваних показників учасників програми не поліпшився. Навпаки, учасники експериментальної групи порівняно з учасниками контрольної групи вчинили більше злочинів, більше зловживали алкоголем, частіше мали серйозні проблеми з фізичним здоров'ям і хворіли більш серйозними психічними розладами. Їх смерть відбувалася була в середньому на 6 років раніше, ніж сміють учасників контрольної групи. Вони працювали на гірших роботах і були менше професійно задоволені. Відтак, програма не просто не допомогла своїм учасникам, а значно нашкодила ним. *Поясненням* парадоксального результату цього експерименту полягає у створенні ситуації «подвійного затиску», коли діти експериментальної групи зазнавали інтенсивний вплив негативного соціального середовища їх сімейного кола з одночасним позитивним впливом соціальних програм.

Третій етап. Старший шкільний вік вимагає такого соціально–педагогічного середовища, яке б забезпечило перебіг психічних процесів школярів на рівні півкульового синтезу, коли розвинені лівопівкульові функції узгоджуються з протилежними правопівкульовими функціями, що вимагає залучення нового, розвинутого нами, напряму в педагогіці – *педагогічної парадоксології*.

Наведені положення у цілому узгоджуються з особливостями індіанського виховання дітей (див. книгу Жан Ледлофф «Як виростити дитину щасливою»), реалізують принципи тибетської й японської виховних систем, а також виражають пафос Вальдорфської педагогіки, відповідно до якої дитина несе в собі джерело базальної геніальності, яку слід пробудити й актуалізувати за допомогою відповідного соціально–педагогічного середовища.

Висновки. Проведений аналіз дозволяє обґрунтувати поетапну освітню траєкторію, що передбачає розвиток дитини від стану правопівкульової неподільності зі світом (характеризується багатозначним парадоксальним мисленням і відкритістю до чуда, парадоксу, абсурду, чарівній казці) до лівопівкульової здатності щодо однозначно абстрактно–логічного мислення (що дозволяє дитині усвідомлювати себе у сфері причинно–наслідкових залежностей), а від нього – до стану функціонального синтезу півкульових функцій, який реалізує дипластію, діалектичне – творче, парадоксальне – мислення як єдність протилежностей – образу і слова, конкретного і абстрактного, почуття і думки. Така модель розвитку дитини на рівні педагогічної теорії і практики передбачає актуалізацію *нової парадигми дошкільної освіти*.